

**ANALISIS KOMPARASI BAHASA PEMROGRAMAN
C++ DAN PYTHON DALAM APLIKASI KASIR
DENGAN CYCLOMATIC COMPLEXITY WHITEBOX**

**Robiatul Adawiyah, Ade Nugroho, Rizka Amalia
Nur Anisa, Rizki Dwi, Fatin Ramadhani**
E-mail : robiatuladawiyah170291@gmail.com
Program Studi Teknik Informatika Politeknik Purbaya,
Jl Pancakarya No 1 Talang Kab. Tegal

Abstrak

Aplikasi kasir adalah aplikasi yang digunakan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan transaksi, serta meningkatkan efektivitas waktu dibandingkan dengan menggunakan kalkulator. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara aplikasi kasir berbasis Bahasa pemrograman C++ dan aplikasi kasir berbasis Bahasa pemrograman *Python* dengan menggunakan *whitebox*. Metode Identifikasi dalam Whitebox yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Cyclomatic Complexity dengan pengukuran kuantitatif pada kompleksitas logika program sehingga dapat ditemukan *software* yang terefektif dalam pembuatan aplikasi kasir ini.

Kata Kunci : *whitebox, comparation, sistem aplikasi kasir, c++, codeblocks, python*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan fakta yang ada, masih banyak toko yang menggunakan sistem pembayaran secara manual, terkadang dalam melakukan transaksi pembayaran masih banyak ditemukan kesalahan yang menyebabkan ketidakpuasan pelanggan akibat adanya kesalahan perhitungan kasir saat melakukan transaksi maupun pemesanan.

Di masa sekarang banyak aplikasi kasir sederhana yang dibuat mempergunakan bahasa C++ maupun aplikasi kasir sederhana berbasis Python, Pada penelitian kali ini akan mengkomparasi aplikasi kasir sederhana berbasis C++ dan aplikasi kasir sederhana berbasis Python dalam segi efektivitas fungsi dan *syntax* dalam pembuatan aplikasinya, dengan menggunakan *whitebox comparisons*.

1.2. Tinjauan Pustaka

Falahudin, H (2013). “Perancangan sistem informasi kasir pada resto seafood” Penelitian ini menggunakan bahasa C++ karena lebih efisien sehingga akan membantu dalam proses penyimpanan data, perubahan data, penghapusan data, pencarian data, dan pembuatan laporan.

Hendra (2007). “Makalah program kasir C++”. Penelitian ini menggunakan bahasa C++ akan lebih mudah dalam menghitung secara manual karena akan menyita waktu.

Tri Afirianto (2017). “Analisis Perbandingan Performa Web Service Menggunakan Bahasa Pemrograman Python, PHP, dan Perl Pada Client Berbasis Android” Bahasa Pemrograman Python memiliki beberapa fitur yang dapat digunakan oleh pengembang perangkat lunak.

Husni Thamrin (2011). “Perancangan Tools Berbasis Python Untuk Memantau Keaktifan Server” Tanggapan terhadap perintah ping dipengaruhi oleh kondisi diluar server.

Andy Prasetyo, Isna Sahila (2019), “Program Passing Grade C++ Berbasis Codeblocks Pada Perhitungan Nilai

Ambang Batas Kelulusan Tes CPNS” Perhitungan Passing grade sebagai pengambilan keputusan dan evaluasi dalam penerimaan pegawai negeri sipil di instalasi pemerintahan menjadi lebih efektif dan evesian dengan bahasa pemrograman C++

Alex Altair (2013) “A Comparison of Decison Algorithms on Newcomblike Problems ” Ketika menggunakan whitebox pada jaringan Bayesian, dua algoritma keputusan standar (Evidential Decision Theory dan Causal Decision Theory) terbukti gagal secara sistematis namun dapat menggambarkan bentuk baru dari algoritma keputusan, yang disebut Timeless Decision Theory,yang secara konsisten menang pada masalah ini

Petr Posik, Waltraud Huyer, Laszlo Pal (2012), “ A Comparison Of Global Search Algorithms for Countinous Blackbox Optimizations”. Penggunaan empat metode dalam Blackbox untuk BIPOP – CMA-ES sehingga menghasilkan algoritma terbaik yaitu Hybridizing Evolutioner Algorithm.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkomparasi dan mengetahui tingkat efektivitas serta efisiensi aplikasi kasir dengan bahasa C++ dan bahasa Python dengan menggunakan tool white box berbasis path cyclomatic complexity..

2. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini tertuang dalam kerangka pikiran seperti di bawah ini :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian diatas maka prosedur penelitian dapat dimulai dari pengumpulan data berupa rumus dalam pengcodingan, baik menggunakan bahasa C++ maupun Python. Penghitungan aritmatika program digunakan dalam aplikasi kasir sederhana berbasis C++, yaitu:

Rumus menghitung Total Belanja :
total=a*harga+b*harga+c*harga+d*harga;

Rumus menghitung Diskon :
diskon=0.05*total;

Dari aritmatika program di atas dapat di buat sebuah alur untuk pengcodingan programnya sebagai berikut :

Gambar 2.2 : flowchart pembuatan program dengan bahasa C++ dan Python

Pengukuran pada komparasi kedua software pengcodingan program kasir menggunakan pendekatan White box sebagai alat ukurnya dengan cara menganalisa modul dan coding yang

dibuat. Pengujian dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu ;

- a. Menguji seluruh hasil coding program dengan logika
- b. Menguji keseluruhan loop sesuai dengan batasan program
- c. Pengujian path internal program

Berikut diagram alir komparasi whitebox dengan path Cyclomatic Complexity

Gambar 2.3. Cyclomatic Complexity

Pada konteks metode path testing Ciclomatic Complexity ini, nilai yang di hitung akan menentukan jalur independen dalam program saat terjadi comphyling.

3. Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan kerangka pemikian penelitian dalam komparasi efektivitas dan evesiensi penggunaan bahasa pemrograman C++ dan bahasa pemrograman python ini, beberapa bagian dalam pengcodingan akan di ambil sebagai data testing, sebagai berikut ;

```

total=topi*80000+pakaian*95000+jaket*15000+sepatu*50000;
cout << " total semua barang = " <<total;
cout << " " << endl;
if(total>=50000)
    diskon=0.05*total;
  
```

```

else diskon=0*total;
cout << " selamat anda mendapat diskon =
" << diskon;
cout << " " << endl;
if(total>=50000)
    diskon=0.15*total;
else diskon=0*total;
cout << " selamat anda mendapat
    diskon = " << diskon;
cout << " " << endl;

```

Sementara itu aritmatika program dalam bahasa pemrograman python yang digunakan dalam aplikasi kasir berbasis Python, yaitu:

```

porsi1= int(input("Berapa Porsi: "))
if nomor==1:
    a=a+porsi1*12000
    print ("Hasilnya = ", a)
    jenis1("Nasi Goreng")
if nomor==2:
    a=a+porsi1*10000
    print ("Hasilnya = ", a)
    jenis1("Soto")
if nomor==3:
    a=a+porsi1*9000
    print ("Hasilnya = ", a)
    jenis1("Mie Ayam")
porsi2= int(input("Berapa Gelas: "))
)
if nomor==1:
    a=a+(porsi2*3000)
    print ("Total = ", a)
    jenis2("Es Teh")
if nomor==2:
    a=a+(porsi2*4000)
    print ("total = ", a)
    jenis2("Es Jeruk")
if nomor==3:
    a=a+(porsi2*3000)
    print ("total = ", a)
    jenis2("Es Kopi")
diskon=int(0.05*a)
print ("=== Diskon :Rp.",diskon
).

```

Berdasarkan data yang digunakan dalam aplikasi kasir sederhana berbasis C++ dan Python di atas dapat ditarik sebuah komparasi kontekstual sebagai berikut ;

Kelebihan Python

- Tidak memakai head pada codingannya
- Sintaks yang di pakai sederhana dan mudah di mengerti
- Tidak memakai deklarasi di awal program

Kekurangan Python

- Outputnya sedikit lebih lambat di bandingkan c++
- Pyhton diketik secara manual
- Bila ada kesalahan di run-time agak sulit untuk diatasi
- Menimbulkan berkas menumpuk

Kelebihan C++

- Proses eksekusi lebih cepat
- Memakai deklarasi di awal program
- Menggunakan bahasa tingkat menengah

Kekurangan C++

- Bahasanya bersifat case sensitive, sehingga dalam penggunaan huruf besar dan kecil tidak dianggap sama
- Terdapat banyak fungsi sehingga dalam penulisan program dapat membingungkan pemakai.
- Sintaks yang dipakai sulit dipahami bagi pemula.

Komparasi konstektual pemrograman C++ dengan Python pada aplikasi kasir dapat dilihat dalam tabel berikut ;

Tabel 3.1 : komparasi C++ dan python

No.	keterangan	C++	Python
1.	Tool	HP RYZEN 5 RAM 4	HP RYZEN 5 RAM 4
2.	Aplikasi	Codeblocks	Visual studio code
3.	Kompailing	1 sec	0,93 sec
4.	Penggunaan fungsi	int.string.cout.cin.if else	dev. print. if. int
5.	Line	67 line	83 line

Dari hasil coding diatas dapat digambarkan Hasil Output C++

```

=====
TERIMA KASIH
=====
-----DISTRO PURBAYA-----
Jl. pancakarya Talang Purbaya
=====

nama konsumen : ade
= 1. topi      = 1  80000
= 2. pakaian  = 2  190000
= 3. jaket    = 1  15000
= 4. sepatu   = 2  100000

= total semua barang      = 385000
= selamat anda mendapat diskon = 19250
= pembayaran              = 365750
= besar pembayaran       = 500000

= kembalian                = 134250
=====

TERIMA KASIH
=====

Process returned 0 (0x0)   execution time : 15.921 s
Press any key to continue.

```

Gambar 3.2 : hasil output C++

```

PS C:\Users\HP RYZEN 5> & "C:/Users/HP RYZEN
=== Program Kasir Sederhana Motubablog ===
Masukkan nama Konsumen: ade
Nama Konsumen : ade

Menu Makanan
1. Nasi Goreng
2. Soto
3. Mie Ayam
Masukan Pilihan: █

```

Gambar 3.3 : hasil output Python

Dari hasil komparasi kontekstual tersebut diatas, dapat diujikan pada whitebox Cyclomatic Complexity sebagai berikut ;

1. Public Double Calculate (int amount)
2. Double rush chrage = 0
3. If (hasil/menu) = 0.45
4. Discount/pajak = 0.725
5. Else If (menu > 50) = 0
6. Kembalian = Total Uang – Belanja = 9.95
7. Total Belanja = menu1+menu2 = 5.25

Pengujian kompleksitas cyclomatic dengan;

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 19 - 14 + 2$$

$$V(G) = 7$$

Pengujian dengan whitebox berbasis path Cyclomatic Complexity diatas menunjukkan point pencapaian tertinggi tingkat efektivitas dan efisiensi dari keduanya adalah 7 dan dia dihasilkan oleh Bahasa Pemrograman C++

4. Kesimpulan

Dari penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan bahasa pemrograman C++ pada aplikasi kasir lebih efektif dibanding bahasa pemrograman Python dengan pendekatan WhiteBox berbasis path Cyclomatic Complexity yang lebih mengedepankan keunggulan kontekstual.

Untuk lebih mendapatkan hasil yang optimal penelitian-penelitian tentang komparasi berikutnya dapat dioptimalkan menggunakan pendekatan Whitebox dengan path yang berbeda atau dengan pendekatan pengujian komparasi Blackbox sehingga akurasi nya lebih baik lagi.

5. Daftar Pustaka

Ramadhani, mardiah. 2019. *Perancangan Sistem Informasi Kasir Menggunakankonsep OOP pada Toko Al Khanza Moslem Wear*. Sumatera: academia.edu.

H, Flahudin. 2013. *Perancangan Sistem Informasi Kasir Pada Resto Seafood*. Yogyakarta: amikom.ac.id.

Hendra. 2007. *Makalah Program Kasir C++*. Academia.edu

Thamrin, Husni. 2011. *Perancangan Tools Berbasis Python Untuk Memantau Keaktifan Server*. academia.edu.

Andy Prasetyo dan Adhe Meliana (2018). *Pedoman Pembelajaran Algoritma Pemrograman Dasar*. Tegal: Purbaya e journal.

Kurniawan, Teddy. 2018. *Jurnal Dasar Pemrograman : Input Dan Output. Dalam Pyhton.* Sumedang: academia.edu.

Afiriando, Tri. 2017. *Analisis Perbandingan Performa Web Service Menggunakan Bahasa Pemrograman Pyhton, PHP, dan Perl Pada Client Berbasis Android.* Jakarta: researchgate.net.

Prasetyo Andy dan Isna Sahila.2019. *Program Passing Grade C++ Berbasis Codeblocks Pada Perhitungan Nilai Ambang Batas Kelulusan Tes CPNS.* Tegal: Purbaya e journal.

Liar, Komodo. 2019. *Python-Contoh Proram Kasir Sederhana+Source code + hasil.* Motubablog.blogspot.com.

Petr Posik, Waltraud Huyer, Laszlo Pal (2012), *A Comparison Of Global Search Algorithms for Countinous Blackbox Optimizations.* Massachusetts Institute Of Technology; Evolutionary Computation.

Altair, Alex. 2013. *A Comparison of Decision Algorithms on Newcomblike Problems.* Machine Intelligence Research Institute, Berkeley, CA

